

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.10431209 <https://zenodo.org/record/10431209>

ОБРАЗЫ И ОБРАЗА ОБРАЗОВАНИЯ*

Василий Владимирович Чекмарев¹

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руководитель Костромского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, Кострома, Россия (tcheckmar@ksu.edu.ru), (ORCID: 0000-0001-8766-9150)

Ключевые слова: *образы образования, образа образования, личность, общество, государственность, суверенитет, безопасность*

Для цитирования: Чекмарев В.В. Образы и образа образования // Вопросы политической экономики. 2023. № 4(36). С. 142-159.

IMAGES AND ICONS OF EDUCATION

Vasiliy V. Chekmarev

Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Kostroma Regional Branch of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts, Kostroma, Russia, (tcheckmar@ksu.edu.ru), (ORCID: 0000-0001-8766-9150)

Keywords: *images of education, images of education, personality, society, statehood, sovereignty, security*

For citation: Chekmarev V.V. Images and Icons of Education. Problems in Political Economy. 2023;4(36):142-159.

JEL codes: A10; P52; A54

Введение.

Образы образования в плену ложных стереотипов

В политической экономике ложные стереотипы кроются в извращении ключевых слов как части понятийно-категориального аппарата исследования.

Нельзя увидеть, понять систему, не выйдя за ее пределы. А за пределы, убрав политэкономия из вузов, людей не пускали сознательно. Но мы, политэкономы, не сломались.

* Статья представляет собой несколько переработанный текст авторского доклада на VII Международном политэкономическом конгрессе 8 июня 2023 года, в котором доказывалось, что образы и образа образования необходимы для экономики, в которой люди имеют значение.

¹ © Чекмарев В.В., 2023

Я, как и мои соратники, имею право говорить Мы, потому что прошлое и будущее буквально зашиты на шкале времени в одной точке – в настоящем. прошлое – это прошел Я. Будущее – буду Я. Настоящее – на чем стою Я. В каждом из нас не только кровь, гены победителей, но и сами они, победители – в нас! В нас и будущее.

Ниже, в рамках заявленного политэкономического декодера, речь пойдет об образе образования как физического фактора исторического процесса, опираясь на субъективное отражение роли образования в судьбах людей и народов.

Качественные изменения в мировом экономическом развитии, формирование в трудах зарубежных ученых моделей посткапиталистического общества, явились челленджами традиционной экономической науке и ее составной части – политической экономии. В настоящее время политическая экономия находится на пути включения в процесс разработки новых научно-образовательных программ. Возникают различные концепции их создания (Акопов, 2014; Загвязинский, 2015; Подлесных, 2014).

Политэкономический подход к обеспечению экономической безопасности *государства* и суверенитета России как *страны* делает возможным рассмотрение новой концепции высшей школы Российской Федерации в координатах «*образы и образа образования*». Предлагаемый подход несколько модифицирует традиционные основы создания федеральных государственных образовательных стандартов высшей школы. Понятие «образы» раскрываются через классические цели образования. понятие «образа» предполагает учет национальных традиций и культурных особенностей народов Российской Федерации.

Образы – это день сегодняшний и завтрашний. Образа – это день вечно после-послезавтрашний.

С позиций новой политической экономии предлагаемый подход важен в силу изменения общей парадигмы роли образования с одной стороны как института подготовки специалистов для рынка труда, а с другой стороны как института гражданственности личности, социализации людей для жизни в обществе (Яковлева, 2021a; 2021b).

Особо подчеркну, что в начале текущего столетия увидела свет книга А.П. Огурцова и В.В. Платонова (2004), в которой авторы представили образы образования, сложившиеся в философии XX века, и дали панораму философских концепций образования в различных направлениях в течениях мысли XX века.

Продолжая разработку проблемы образовательных идеалов и норм (образов образования), Российская академия образования по инициативе академика РАО Михаила Львовича Левицкого организовала отделение философии образования и теоретической педагогики, в котором состою и я. Члены отделения проводят интеллектуальные искания и споры со своими пристрастиями, выдвигая нередко альтернативные подходы и оценки процесса образования. Поэтому в моем выступлении я излагаю лишь одну из возможных институций образования, называя ее политэкономической.

Актуальность предлагаемого подхода определяется, по меньшей мере, двумя обстоятельствами. Первое. Корреспондирование кризиса парадигмы экономической теории с кризисом высшего профессионального образования (Ананьин, 2009). Второе. Наличие имитации в создании новой системы образования в Рос-

сии. Свидетельством является Президентский указ, который стал ответом на ожидаемый запуск изменений в сфере высшего образования, предполагающий отказ от Болонской системы и создание собственной системы образования, которая не совпадает с принятой за рубежом (что затруднит взаимное (?) признание дипломов). Президентский указ реализуется пока через запуск пилотного проекта в шести вузах с разной специализацией (МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). Проект вводит два уровня высшего образования вместо трех, то есть отменяет деление на бакалавриат и магистратуру, как в Болонской системе, и предполагает аналог прежнего специалитета – базовое высшее образование (продолжительностью от 4 лет, как прежний бакалавриат, до 6 лет) и аспирантуру. Как раз в это время начались проверки в Европейском университете в Санкт-Петербурге, являющемся одним из наиболее заметных вузов либерального толка в России. Не исключено, что вуз будет закрыт, поскольку речь идет о поисках экстремизма в работах преподавателей и студентов, что создает свой прецедент.

Три года ожиданий чего? Ученые бьют тревогу. Вот С.Ю. Глазьев отмечает зависимость обеспечения экономического суверенитета России от своевременного изменения системы образования (Глазьев, 2023). Он декларирует необходимость кардинального пересмотра учебных программ по подготовке менеджеров и специалистов по госуправлению как рефлексию на экономические реалии. С.Д. Бодрунов предлагает включить ноономику в структуру знаний выпускников вузов, разработав учебное пособие (Бодрунов, 2016; 2019а, 2019b).

Я не веду речь о какой-либо «очередной реформе образования». Я веду речь об образовании как рядоположенности *образам*.

Понятие «образование» соразмерно таким предельным понятиям как «человек», «культура», «мышление», «деятельность», «развитие». Корни его (см. Гадамер, 1988, с. 51) восходят к мистической практике. Это не случайно, поскольку мистика – одна из точек и форм соприкосновения с Неназываемым-Нерационализированным, а порождение понятий, основанное на путешествиях к Неназываемому, есть рационализация опыта этих путешествий и тех сколков Неназываемого (Божественного, Бессознательного, Духовного – в культуре существует достаточно много попыток указать на эту сущность, присвоив ей то или иное имя), которые человеку удается от него отщипнуть.

Образование есть процесс преодоления человеком самого себя, выхода за свои пределы, к границе с Неназываемым, встречи с ним, возвращения и обретения себя нового. Без выхода за свои пределы встреча с Неназываемым не состоится; без обретения новой человекоразмерной формы не удастся, встретившись, сохраниться и вернуться. Новые и новые выходы к Неназываемому, встречи с ним и возвращения образуют человека, формируют его биографию, составляют механизм и содержание ее развития.

Политэконом (каковым я себя числю), обратившись к проблеме образования, оказывается зажат между двумя разными ориентациями: методологическая устремленность выталкивает его к проблеме «образования-развития» в координатах трудоустройства человека, а стремление к взаимодействию с миром социальных институтов – к поиску форм, в которых образование может выполнять свои социальные функции (Чекмарев, 2020а, 2020b).

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» под термином «образование» понимается «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов...»².

Понимание образования как комплексного многоэтапного процесса, позволяющего индивидууму получить возможность самоопределения и построения собственной жизненной траектории, формирующей в дальнейшем общество и его основные культурные, экономические и социальные характеристики было положено Н.Г. Яковлевой в основу только что защищенной и утвержденной диссертации на соискание степени доктора экономических наук (Яковлева, 2021b). Тем самым она как политэконом нашла способ рассмотреть производственные (экономические) отношения в сфере образования не только как отношения по производству и воспроизводству человеческого капитала, который должен приносить доход, но и как отношения по производству и воспроизводству *человеческой личности*.

А именно самодостаточная и саморазвивающаяся личность может выступать в качестве *образа образования*. *Образ* образования определяют наше отношение к знанию не как к набору информации, а как к преобразованию «механического» стиля жизни в когнитивно центрированный так, что человек начинает относиться к миру не как к абсолютной данности, а как к изменчивому новому, требующему поисковых способов мышления. И дело не в том, что машины способны превосходно выполнять алгоритмические операции, а в том, что мы *не можем зафиксировать пространство неалгоритмического типа*, то есть собственно человеческое.

Можно, конечно, видеть в человеке несовершенного бота, а в боте – пока еще несовершенную нейросеть. Во взаимном притяжении человека и бота разрешается задача современного общества. Мыслить и творить – функция креативного человека (Бузгалин, 2017). В разных странах эту функцию понимают по-разному.

Для США *образ образования* определяется «внутренней стоимостью накопленного знания» (Гайгер, 2018, с. 10). В силу важности высшего образования для общества в целом оно подлежит значительной центральной координации.

Образ же образования определяются «общественной координацией через рынки и социальную стратификацию студентов» (Гайгер, 2018, с. 15).

В нашей стране *образ образования* в различные исторические периоды был динамично изменчив. Так, например, «в полном соответствии с идеей отождествления высшего образования и приобретения профессии» в СССР *образ образования* формировался под идеологическим «прессом» (Кузьминов, Юдкевич, 2021, с. 110-111). При этом к началу 20-х годов нынешнего столетия в стране стали преобладать тенденции в понимании зависимости будущего России от судьбы русской культуры. И *образ* образования в головах старшего поколения напрямую

² Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Ст. 2. С. 2 (одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.). М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 134 с.

формировались с получением детьми высшего образования, причем, с акцентом на гуманитарное образование, позволяющее «открывать для себя и суть явлений самой действительности» (Михайлов, 2001, с. 403). В РАО стал издаваться журнал «Ценности и смыслы». На его страницах проблема образов и образов образования трактуется в координатах крупномасштабной технологической безработицы, угрозе «вековой стагнации» человека, оценкам институциональным альтернатив и взаимодействий отдельных институтов сферы высшего образования. К сожалению, в журнале публикуются только взгляды педагогов, и не присутствуют политэкономические оценки образов и образов образования.

Ситуация понемногу меняется. Так, например, появились продуктивные идея ряда авторов статей сборника «На пути к ноономике: человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного производства и потребления», вышедшего под редакцией А.В. Бузгалина и А. Колганова (2020).

Огромнейший вклад в осмыслении проблемы вносит академик РАО О.Н. Смолин (Смолин, 2022).

Владимир Путин подписал Указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», в котором речь идет о реализации в 2023-2026 учебных годах нового образа высшего образования для будущего страны, обеспечивающего ее суверенитет.

Формированию практических шагов по созданию новой системы высшего образования в Российской Федерации были посвящены многочисленные выступления МАЭФ-2022 (Бузгалин; Глазьев; Яковлева).

Ведущиеся на различных уровнях функционирования научного сообщества и властных структур разговоры, носящие скорее популистский характер, о необходимости приведения состояния образовательного пространства требованиям жизни дня сегодняшнего, а также постановка задач по созданию предпосылок, определяющих будущее российского общества, создают позитивные настроения, но Минобразования пока ничего не меняет радикально.

Отсутствие парадигмального понимания образов и образов образования усиливает проблемы, связанные с общественной безопасностью и риски, предвосхищающие усилия по предотвращению негативных сценариев разворота всевозможных событий без перезагрузки национальной образовательной политики. Требуется уточнение и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении эффективности управления вузами, качество которого сегодня потенциально конфликтно с потребностями личности, общества, рынка труда и государственным управлением.

Имеющиеся целевые показатели являются проблемой со стимулами для изменения трендов развития вузов и довлеют над скоростью принятия мер по сближению теории и практики усиления роли сферы образования в обустройстве общественной жизни.

Получается ситуация, из которой, образно говоря, следует вывод, что у руководства «не хватает гаечных ключей, чтобы все гайки закручивать» (Малинецкий, 2010).

Подчеркну, что российские ученые, не «заморачиваясь» идеями западников, создавали принципиально новые образы высшей школы. Приведу только два примера. Первый – создание образа Крестьянского университета. Этот университет

был создан в г. Луга ленинградской области как возможная модель крестьянского образования для аграрных территорий России. Проект широко освещен в СМИ.

Другой пример: Ученые научно-исследовательской лаборатории высшего образования Костромского государственного педагогического университета им. Н.А. Некрасова разработали модель «Университета образования и российской культуры», ориентированную на российские территории с глубинными культурными традициями. Проект был одобрен коллегией Минобрнауки, и ждет «отметки» на внедрение. Суть проекта описана в двух монографиях и в статьях, опубликованных в журналах. Подобных примеров в других странах нет!

Появляется понятие «**образа**» – это идеал в представлениях об образовании нас сегодняшних. Это и будущее как результат нашей молитвы о будущем!

Понятия «**образа**» и «**молитва**» кому-то могут показаться не уместными в политэкономическом анализе. Но это может только показаться тем, кто недопонимает процесс производства нематериальных благ. А реальность сегодня заставляет глубже погружаться в образование как в производственный процесс производства нематериальных благ.

С уверенностью можно утверждать, что это происходит в силу отсутствия **образов** образования. Да и **образ** образования еще требуется создать. И как тут не вспомнить, что в период сталинских пятилеток наша страна освоила четвертый технологический уклад – тяжелое машиностроение, химия, самолетостроение, автомобилестроение (Сталин, 1951). Это позволило стране выстоять в Великой Отечественной войне и стать сверхдержавой.

А ныне вузы зачастую становятся «заборостроительными институтами» (Титов, 2012).

С.Ю. Глазьев, академик РАН, много лет настаивает на создании условий для перехода к VI-му технологическому укладу (Биотехнологии; Нанотехнологии; Вложения в человека; Новое природопользование; Новая медицина). Его слышат?

Вряд ли иначе появился бы и **образ** образования... А есть ли надежда? Может быть, и впрямь надо молиться **образам** образования?! Или хотя бы возобновить серьезные политэкономические исследования новой реальности! Как предпосылку создания условий для нового технологического и мирохозяйственного укладов.

Но здесь без **образов** и **образов** в образовании не обойтись!

Об образовании как образе будущего: проблема человекомерности современного образования

Наличие **образа** образования современному человеку нужен затем, чтобы история стала предсказуемой. А для некоторых людей еще и для того, чтобы не впадать в отчаяние от безумия власть предержащих!

Об образовании как образе будущего: проблема человекомерности современного образования. Закон «Об образовании» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023)) отразил национальные приоритеты и доктринальные уложения, значимые для другого исторического периода, чем день сегодняшний, тем более завтрашний и послезавтрашний.

Между тем, основываясь на предложенной трактовке **образов** и **образов** образования, необходим *принципиально* новый Закон (Конституция образовательной по-

литики страны), в котором должны быть положения, адекватно отражающие новую реальность, в том числе и *трактовку такой задачи-функции как формирование у людей веры в будущее*. Нужно новое институционально закрепленное видение преодоления кадрового кризиса в сфере образования и не менее очевидного кризиса содержания образования. И никакая *цифровизация эти кризисы не преодолеет*.

Профессор А.И. Субетто высказывает суждение, что Проблема человекомерности образования в России XXI века, в контексте решаемых проблем внедрения информационно-компьютерных систем в учебный процесс в высшем образовании, – это проблема становления ноосферного человека, проблема возвышения всех видов управления в России на уровень ноосферно-экологической ответственности за Будущее и Человечества, и всей Жизни на Земле (Субетто, 2023).

Но есть и другие подходы к образованию как к образам будущего. Так, вероятно, одной из наиболее перспективных являются идеи Н.Г. Яковлевой (ИЭ РАН), изложенные в ее публикациях и докторской диссертации (Яковлева, 2021b).

Она дает политэкономическую оценку процессу «выгорания», то есть эмоциональному истощению тех, кто служит в образовании, тех, кто все время «отдает» не знания, а себя! И беда нашего времени в том, что понятие «отдавать» из лексикона прекраснодушных в лексиконе приверженцев рыночной экономики вызывает усмешки да ухмылки. А ведь цифровизация образования предполагает учителя, профессора в роли раба.

Возникает «рабанизация» вместо «роботизации» как применения искусственного интеллекта. А по Анне Ахматовой – «за свое я уже не заплачу, за державу обидно». Это к вопросу об *образах образования*.

Ведь образа не предполагают формирование непродуманных и показных имитационных действий вроде запущенного пилотного проекта по изменению уровня профессионального образования.

Сформулируем и применим *метод онтологической теоретизации* для отражения политэкономической реальности своеобразия и характера актуализации образа образования.

Предлагаемый подход позволяет использовать понятие «образ образования» в качестве духовного танка, заменяющего понятия «выгода», «прибыль», «доход» при оценке такой функции образования (дополняющей функции обучения и воспитания) как формирование *веры в будущее*.

Родовое имя для гратуала и ингратуала – виртуал.

А виртуальное время в новой политэкономии следует трактовать как время больших перемен в понимании отношений собственности. Например, как трактовать эти отношения при исполнении одного и того же музыкального произведения различными исполнителями? Между кем и кем и по поводу чего?

Поиск ответов на подобные вопросы и есть поиск нового в традициях, как поиск ключа к возможности оффлайн образования с использованием цифровых технологий, без участия в процессе личности носителя знания.

Несколько суждений о понятиях «образование», «экономика образования», «содержание образования», «образ и образа образования»

Политэкономия и педагогика как науки разнятся через свой предмет, методологии и т.п., но главное в том, что они – науки о человеке. И хотя классическая по-

литэкономия не акцентировала на этом свое внимание, но новая политэкономия хотя и не занимается *содержанием образования*, но если исходить из положения д.п.н. А.В. Хуторского, «что содержание образования – то, что в ученике, а не в стандартах» (Хуторской, 2023, с. 15), то политэкономические размышления об образе и образах образования, – это о человеке (и как экономическом, и как социальном), и о его будущем!

Несколько суждений политэконома о понятиях «образование» и «содержание образования» в ракурсе образов и образов образования.

«Было бы странно относить к чему-либо, кроме самого человека такие понятия, как «содержание здоровья», «содержание души», «содержание ума» и т.п. Так почему, спрашивается, содержание образования нужно относить к чему-либо, кроме самого человека?

Я знаю, почему. Для управления этим самым человеком. Причем, не спрашивая часто его самого об этом. Просто берутся, например, так называемые «основы наук» и человеку приказывают, чтобы они стали содержанием его образования. И фраза специальное придумана для этого: «*дать образование*». Ее многие повторяют.

Представим садовника, который пришел в свой сад и говорит деревьям: «Сейчас я вам дам образование». Деревья покрутят листьями у виска.

А человек, что, хуже дерева? Почему деревьям их образования не дают, а лишь заботятся об условиях. А человеку сызмальства впечатывают (интериоризируют по-Выгодскому), так сказать, «социализируют» его. Ну, тогда не надо называть это «содержанием образования», а называть это «требованиями к содержанию образования».

Если продолжить рассмотрение того, как через понятия управляют внутренним содержанием людей, нельзя не сказать про стандарты – так называемые ФГОСы. Кстати, вопрос их составителям: *Зачем вы используете в аббревиатуре две буквы: Ф и Г?* Ведь у нас Государство и так Федерация. Почему не назвать просто ГОС? Я знаю ответ, и он педагогически и исторически очень показателен! Показывает, как изменилась система образования за 25 лет.

Так вот, стандарты обычно относят к продукции, таковой в системе стандартов образования считаются люди. Т.е. система *стандартизирует изготовление людей* с определенным содержанием. А как же быть с уникальностью человека? И вообще, с принципом человекообразности его образования (этот принцип мы ввели в педагогику, которого почему-то там не было).

ФГОСы задают требования не только к ученикам, но и к программам, условиям их реализации. Со стороны Федерации. А как же все-таки быть с другими заказчиками образования человека: *самим человеком, его родителями, семьей, родом, народом, человечеством?* Их стандарты где? Где условия для их выявления и реализации? Почему в системе образования не представлено содержание образования человека с их позиций?

Отвечаю. Такая попытка была сделана в 2002 году, когда *были введены несколько видов государственных стандартов* – кроме федерального появились еще национально-региональный, школьный и даже личностный (ученический) компоненты. Потом все они исчезли и остался только федеральный. Именно поэтому в аббревиатуре ФГОС осталась совершенно лишняя теперь буква Ф.

Еще одно понятие, о содержании которого есть смысл задуматься – это «*общее образование*» и прилагательные от него – «*общеобразовательная*» (программа, школа и т.п.). У термина «*общее*» много значений, к образованию подходит «*свойственное многим*». Т.е. получается, что этот термин отсекает из общеобразовательной школы все индивидуальное!? Да, так оно и есть. Все остальные заказчики образования, включая ученика могут рассчитывать только на нечто общее для них. Несмотря на многочисленные диссертации и методики про индивидуальные образовательные траектории данный аспект (индивидуальный) в состав общеобразовательного не входит.

Оппоненты могут сказать: не берите в голову, индивидуализация у нас есть, просто слово такое осталось («*общеобразовательная*»), привычное. Э-э-э, нет, *слов просто так не бывает*. Каждое слово (понятие) имеет свое содержание, которое определяет заложенную в нем суть и влияет на ее проявление. Например, слова раб, работа, работник, работодатель – однокоренные, с одним смыслом. Так же и для образования человека понятия «*общее*», «*единое*», «*единичное*» и др. – все они характеризуют свои смыслы. «*Как корабль назовешь, так он и поплывет*».

О понятии «образование» в Законе Об образовании в РФ. Оно путанное, с необоснованными смешениями элементов его содержания. Составителям, к сожалению, не удалось представить его грамотно в научном и педагогическом отношении. Судите сами.

Вот как оно дословно определено в гл. 1 ст. 2 нынешней версии Закона Об образовании в РФ: «*Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов*».

Разберем это определение. Родовыми для понятия образования составители взяли понятие «*процесс*», которое, в свою очередь представлено ими двумя другими понятиями: «*благо*» и «*совокупность*» (приобретаемых ЗУНов и пр.). Слушайте, такое определение – следствие того, что из школьных программ убрали учебный предмет «*Логика*». Даже составители законов сегодня не владеют элементарной логикой. Они просто собрали в одном определении произвольно взятые понятия «*благо*» и «*совокупность*», добавили к ним традиционные ЗУНы, «*опыт деятельности*», «*компетенции определенных объема и сложности*» (отдельный шедевр!), «*удовлетворение потребностей*» и вот вам ключевая дефиниция закона. Перефразирую пословицу: «*Как понятие в законе назовешь, так он и работать будет*».

Кстати, есть такое объяснение, почему при Хрущеве из школ убрали «*Логик*»: логика учит думать, а теми, кто думать не умеет, легче управлять.

В этой же статье 2 закона Об образовании есть еще много определений с отсутствием в них логики, причем, некоторые периодически добавляются. Например, «*просветительская деятельность – осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность...*» А как же тогда быть с недавно переименованным Министерством просвещения? Оно что, занимается только тем, что «*вне рамок образовательных программ*»?

Несколько слов о понятиях, которыми в Законе Об образовании названы основные общеобразовательные программы, их там перечислено четыре (ст. 12): дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Логика здесь также отсутствует. Ведь если называть их по общему основанию (школьное), то должны быть такие, например, названия: дошкольное, начальное школьное, основное школьное, среднее школьное. Хотя и здесь малопонятно, почему применяются никак не связанные между собою термины «основное» и «среднее».

Вспоминается анекдот: «И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу?!»

Подчеркнем, что политэкономов интересуют не инновационные модели обучения в современном образовании, хотя экономисты и о них размышляют, например, В.А. Дадалко (Дадалко, 2017). И даже не экономический эффект от образования и социальная стоимость для общества (существует обширный массив публикаций). Образование – это не просто обучение (передача тех или иных навыков и технологий быстро устаревают, речь о непрерывном обучении) или даже воспитание (социализация – не ешь другого или следующим будешь ты сам).

Политэкономов образование интересует как будущие отношения Человека со средой существования.

Конечно же малое (планета Земля) – это прекрасно! Но существует еще Космос (у экономистов – размышления о ноосфере и нооэкономике).

И Эрнст Шумахер обнадеживает, что малое прекрасно, когда люди в экономике имеют значение (Шумахер, 2012).

Автора настоящей статьи можно предположительно «поставить в угол» за нежелание рассуждать о проблемах дефицита бюджета (которые относятся не к экономике, а к финансоэкономике, которая давно уже стала самостоятельной отраслью научного знания, например, Санкт-Петербургский университет экономики и финансов и т.п.) или о дефиците конкретных решений по демографическим проблемам (убыль населения растет год от года). Ведь использование имеющихся накопленных резервов на развитие образования, это по Ришелье – создание «группы риска» для государства в лице его чиновников.

И в таком наполнении содержания деятельности вузов предпримем попытку (используя уже ставшим традиционным метод анализа сферы высшего образования) достижения сформулированной цели согласно федеральным целевым программам развития образования.

Далее желательно определить условия разрешения проблемных ситуаций. Но в задачи настоящей публикации это не входит. Здесь мы ограничим свой анализ лишь схемой расчета оценок (рис. 1).

О продукте, создаваемом в образовательном производстве

Высшее учебное заведение является по сути *социальным институтом*. Подчеркнем – не экономическим, а социальным. И когда речь о *конечном продукте учебного заведения*, то к нему не следует относить научную продукцию (научные итоги, технологии, методы анализа и т.п.), продукцию хозяйственной деятельности (приборы, приспособления и т.п.), книжную продукцию (учебно-методическая литература, журналы, монографии), подготовку кадров высшей квалификации (кандидаты и доктора наук).

Рисунок 1. Схема расчета оценок

Источник: авторская разработка.

Но только образовательный продукт является конечным продуктом социального института. Только его производство является производством не стоимости, а ценности (общественного блага). Только качество (но не количество, особенно при «оптимизации» вузов) образовательного продукта характеризует уровень управленческой деятельности в вузе. Конечно же, «вуз способен создавать и другие внешние ценности, например, формировать культурную сферу в регионе». Но все же в первую очередь вуз – это учебное заведение как социальный институт.

Для формирования системных представлений об образовательном продукте рассмотрим его характеристики и свойства.

Х. Войте и У. Якобсен в книге «Рыночная экономика» (Войте, Якобсен, 1991) понятие «продукт» определяют через товар и услугу: «под продуктом мы понимаем товары и услуги». И в этой же книге утверждают, что «продукт – предмет, товар или нечто иное, созданное природой и предлагаемое на рынке». Оставляя политэкономам дискуссию о наличии/отсутствии экономической стоимости продуктов, не являющихся результатом человеческой деятельности, рассмотрим образовательный продукт как результат автономного производственного процесса производителя-потребителя, добавим, что в координатах теории стадийного движения факторов производства М.И. Скаржинского (труд – трудовые ресурсы – рабочая сила – трудовой потенциал; капитал – промышленный, финансовый человеческий земля – недра, вода, воздух) потребитель образовательного продукта является одновременно его обладателем, носителем свойств и характеристик этого продукта, пользователем этих свойств для создания индивидуальных и общественных благ (полезностей, ценностей, материальных и духовных, конечных предметов стремления, а также все способствующее его достижению; состояние и условие совершенствования бытия).

Стадийность движения образовательного продукта его обладателем и носителем свойств и характеристик делает необходимо значимым идентификацию этих свойств и характеристик в рамках конструкта рассмотрения управления развитием вуза как управления качественной сложностью создания образовательного продукта.

Особо подчеркнем, что при такой трактовке образовательного продукта, *он не может быть рассмотрен в качестве образовательной услуги, ибо услуга отли-*

чается от товара тем, что ее полезность признается до начала производства, а образовательный товар обладает свойством эредитарности (последствия) при оценке его с точки зрения потребителя. Для общества потребительные свойства образовательного товара признаются в процессе его создания (самый плохой студент лучше, чем не обученный). Другими словами, образовательный товар является всеобщей формой полезности. Из этого свойства образовательного товара можно сформулировать три катрены.

Первая (романтическая): общие экономические интересы производства/потребления образовательного продукта.

Вторая (драматическая): подлинные и мнимые ценности.

Третья (трагикомическая): хозяйственный риск и экономическая безопасность общества и обладателя образовательного продукта.

Реализация указанных катрен в образовательной политике государства определяет стремление к подлинности образовательного процесса в виде формирования образовательных стандартов, привлекательности к тем или иным компетенциям, финансовых приоритетов и форм ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШИХ учебных заведений.

Одной из характеристик качественно нового образовательного продукта является готовность его обладателя к тому, чего не будет.

Именно поэтому, наряду с формированием компетентностей, вуз обязан формировать личностные качества обладателя образовательного продукта. На рисунке 2 отображена матричная структура образовательного продукта.

Профессиональная квалификация	Человеческая активность
Интеллектуальный капитал	Ценностные установки
<i>Предметное знание</i>	<i>Концептуальное знание</i>
Инструкции Положения Нормативы	Методы Процедуры Технологии
	Нормативные знания

Рисунок 2. Матрица структуры образовательного продукта

Источник: авторская разработка.

Тенденции перехода от количественных показателей к индикаторам качества человеческого капитала есть сигнал для усиления внимания к проработке возможностей изменения характеристик образовательного продукта в части умения участников общественного производства адаптироваться к сменам технологий в условиях цифровизации. При этом особо следует учитывать то обстоятельство, что динамика структуры потребления, складывающаяся на основе роста качества образования и квалификации, в свою очередь становится причиной рассмотрения образовательного продукта в качестве элемента роста человеческого капитала.

Принципиальный пересмотр моделей управления в высшей школе РФ

Высшее образование редко рассматривается государством как способ решения личностных кризисов («среднего возраста», «старения» и т.п.). Однако после того, как в августе текущего года Президент страны В.В. Путин назвал главной проблемой страны безработицу, пересмотр моделей управлений в высшей школе РФ стал принципиальным.

Заключение. Очеловечивание человека

Подготовка к труду и социализации человека в общественном существовании – это еще не полное очеловечивание человека. Ему нужна еще вера в будущее. Без нее патриотизма не возникает.

Почему понятия «образ» и «образа образования» в тексте настоящей статьи ответственствуют? Да потому, что *образ – это не взгляд вперед, а взгляд в высь, в верх, а образа – устремление в даль, в будущее.*

Трагедия Человечества, которое по оценке И. Гете только и является «истинным человеком» (великому немецкому поэту и мыслителю принадлежит глубокая мысль, высказанная в начале XIX-го века: «Лишь все человечество вместе является истинным человеком и индивид может тогда радоваться и наслаждаться, если он обладает мужеством чувствовать себя в целом») (Гете, 1964, с. 376), состоит в том, что на фоне успехов в прогрессе компьютерной техники, информационных технологий, в том числе в тотальном переводе на «цифровой язык» обучения, управления, бюрократии, – оно де-факто оказалось в состоянии глобальных информационной, духовной, и в целом – антропологической катастроф, выражением которых (по А.И. Субетто) является Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра и процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. При этом речь идет не только о процессах экологической деградации внешней по отношению к человеку природе, которую мы высокомерно назвали «природной средой», но и о природе внутренней, природе, которая находится и живет внутри тела человека.

Тогда встает вопрос «Что мы оцифровываем? – Ускоряющийся процесс экологической гибели человечества?» А где наша осознанная воля к выживанию? И как выполняется главная миссия образования и воспитания – обеспечение становления человека, готового к решению тех глобальных экологических проблем, вне которого (т.е. решения) у него нет будущего?

Главный редактор журнала «Наука и Религия» С.Ю. Ключников в недавнем интервью, которое у него взял известный деятель культуры В. Винников, поставил задачу «научить человека хотя бы азам искусства ориентации в своем внутреннем мире, что бы он получил психологическую защиту от разрушительных идей и мемов, передаваемых через искусство, культуру, моду, паттерны социального поведения, и умел отличать добро от зла, должное от недолжного в самом себе» (Этнос цивилизации, 2023, с. 8). И далее он так охарактеризовал современного человека с «оцифрованным» интеллектом: «Современный человек страдает от дефицита осознанной воли, даже от дефицита внимания, которое расщепляется под влиянием виртуальной реальности и огромного количества внешних стимулов, ведущих к измельчению [его] личности. Он, общаясь через гаджеты, по сути, с виртуальными субъектами, истощает свои умственные силы и, в отличие от целостных людей прошлого, не может создать ничего по-настоящему значимого, великого».

Перед образованием XXI века встала огромная задача – задача обеспечения становления в современном человеке «ноосферного человека», т.е. «ноосферной личности», удовлетворяющей императиву И. Гете и способной взять на себя ответственность за будущее всей Мегасистемы Жизни на Земле – Биоферы, в том числе за будущее «живой Земли» – «Гайи» по Дж. Лавлоку (Lovelock, 1979).

Иными словами, главная задача образовательной политики в России, в том числе в области технологического совершенствования обучения в высшем образовании – обеспечение веры в будущее!

А это, в свою очередь, означает переход российского общества в состояние «научно-образовательного общества», в котором образование становится «базисом» базиса духовного и материального воспроизводства общества (и значит – экономики).

И сегодняшняя задача экономики формулируется уже не в координации конкурентоспособности, специальная военная операция, реализуемая Россией на Украине, свидетельство не конкуренции военной силы и/или системы ценностей, а необходимости становления интеллектуальным авангардом, то есть реализации идеи С.Д. Бодрунова о ноономическом развитии общества. Именно на основе сути ноономики как кредо человекомерности образа образования.

В одной из своей недавно опубликованной статье (Чекмарев, 2023) мы уже привели аргументы в пользу идеи ноономики, открывающей в экономике пространство действия системогенетического закона спиральной фрактальности системного времени при искривлении времени экономического.

Дополним приведенные в этой статье аргументы еще одним тезисом: пока мы не мыслим категориями «образ» и «образа образования», возникает новая реальность, суть ее – загрязнение окружающей среды данными и информацией, не позволяющими в современном образовании выявлять все те скрытые в существующих структурных исходах, которые в свое время окажутся будущим.

Главное – России нужно человекомерное образование, базирующееся на образах и образах, позволяющее не только обучать, просвещать, формировать «корыстный интерес как безумие», но и быть просто ЧЕЛОВЕКОМ!

Образование с функцией веры в будущее – это мир фронта. Мир движения человека в высь. Мир восхождения человека на новую ступень своего родового существования. Такое образование – условие создания общества, где познание важнее потребления!

Образ образования не меняют политическое устройство мира и строй, но конструируют приоритеты общества познания, в котором познавать и преобразовывать важнее, чем потреблять, общество, которое осуществляет преобразование не только социального, но и всего окружающего мира. И в этом суть новой политэкономии!

Очевидно, что отсутствие *образа* образования негативно сказывается на финансовом и, соответственно, кадровом обеспечении сферы образования, что становится самой основной проблемой среди иных финансово-экономических проблем государства.

Имитация (имитация – это термин, а не диагноз) актуализации внимания к сфере образования чревата потерей образования (как социального института) своей дееспособности. И это при том, что подготовка кадров для производящей сферы –

это *тактическая* функция образования, а формирование веры в будущее – это *стратегическая* функция образования.

Хотя и тактическая функция без образов образования имеет свои особенности реализации.

Так, например, советский рабочий класс повыходил на пенсию, а российский так и не родился.

Стратегическая же функция должна пройти стадию ее восприятия. Восприятие следует рассматривать как способ противостояния натиску расчеловечивания технократического мышления, «потребляеству», цифровизации подсознания и стигматизации сознания. И стадию освобождения от «больных людей российского образования», принесших образованию разрушений больше, чем мог бы принести «гиперболоид инженера Гарина».

ЛИТЕРАТУРА

Акопов П.Л. Некоторые вопросы экономики высшей школы. Под ред. А.Н. Трошина. М.: Изд-во МАИ, 2014. – 152 с.

Ананьин О.А. Экономическая теория: кризис высшего профессионального образования // Экономика образования. 2009. № 3. Ч. 1. С. 35-50.

Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка: НИО.2. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2016.

Бодрунов С.Д. Ноономика: онтологические тезисы // Экономическое возрождение России. 2019а. № 4(62). С. 6-18.

Бодрунов С.Д. Общая теория ноономики. М.: Культурная революция, 2019b.

Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 43-53.

Войте Х., Якобсен У. Рыночная экономика: энциклопедия. В 15 книгах. Пер. с норв. – М.: Внешторгиздат, Сов ВИП. 1991. Т.1 Общее введение в современный маркетинг. Общество. Предприятие. Потребитель.

Гадамер Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. – 699 с.

Гайгер Рожер Л. Знания и деньги. Исследовательские университеты и парадокс рынка / пер. с англ. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики? 2018. – 408 с.

Гете И.В. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1964. – 763 с.

Глазьев С.Ю. О неадекватности экономического образования экономическим реалиям: необходимость кардинального пересмотра учебных программ по подготовке менеджеров и специалистов по госуправлению // Вопросы политической экономии. 2023. № 2(34). С. 27-30.

Дадалко В.А. Инновационные модели обучения в современном образовании. М.: Фонд ДПО «Совет», 2017. – 386 с.

Завязинский В.И. Наступит ли эпоха возрождения? Стратегия инновационного развития российского образования: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2015. – 140 с.

Кузьминов Я.И., Юдкевич Л.М. Университеты в России: как это работает. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. – 616 с.

Малинецкий Г.Г. Имитация модернизации, или Зачем нам «Силиконовая долина» / Георгий Малинецкий, Михаил Ананян // Библиотека Амурского Государственного Университета. Ученый совет. 2010. № 7.

Михайлов Ф.Т. Избранное. Философия образования: ее возможности и перспективы. М.: Индрик, 2001. – 576 с.

На пути к ноономике: человек, технологии и общество в пространстве ассоциированного производства и потребления / под ред. А.В. Бузгалина, А.И. Колганова. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2020. – 496 с.

Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. СПб: РХЕИ, 2004. – 520 с.

Подлесных В.И. Реформирование высшего образования на основе замещения технологического уклада (новые подходы и методы): Монография. М: ИНФРА-М, 2014. – 189 с.

Смолин О.Н. Наука и образование в условиях санкций: первые очередные антикризисные меры. Научные труды Вольного экономического общества России. Том 325. М.: ООО «ВЭО России», 2022. С. 140-157.

Сталин И.В. О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, 4 февраля 1951 г. Сталин И.В. Соч. Т. 13. Государственное издательство политической литературы, 1951. С. 29-42.

Субетто А.И., Чеkmарев В.В. Диалоги. СПб: Астерион, 2023. – 467 с.

Титаев К.Д. Академический сговор. Отчего российские вузы становятся «забогостроительными институтами» // Отечественные записки. 2012. № 2. <http://www.strana-oz.ru/2012/2/akademicheskij-sgovor> (дата обращения: 02.08.2023).

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2023 № 343 «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305120005> (дата обращения: 02.08.2023).

Хуторской А.В. Содержание образования – то, что в ученике, а не в стандартах // Эйдос. 2023. № 2. С.15. EDN: WEISZU

Чеkmарев В.В. Образование: социальная функция и нематериальное богатство бытия. М.: РАО, 2020а. – 272 с.

Чеkmарев В.В. Смыслы и символы образования. М.: РАО, 2020b. – 314 с.

Чеkmарев В.В. Почему пришло время поговорить о ноономике как о возможной новой модели развития? // Экономическая наука современной России. 2023. № 2. С. 48-58.

Шумахер Э. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение / пер. с англ. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2012. – 352 с.

Яковлева Н.Г. Противоречия трансформации и генезис социально-ориентированной модели образования (политико-экономический подход) // Вопросы политической экономии. 2021а. № 3. С. 183-197.

Яковлева Н.Г. Противоречия трансформации образования в современной ноономике (политико-экономический подход) / Дисс. ... д.э.н. – М., 2021b. – 307 с.

Lovelock J.E. Gaia: A new look at Life in Earth. Oxford Univ. Press, 1979. – 252 p.

Информация об авторе

Василий Владимирович Чекмарев

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО, руководитель Костромского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, Кострома, Россия.
(E-mail: tcheckmar@ksu.edu.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID 0000-0001-8766-9150)

REFERENCES

Akopov P.L. Some issues of higher school economics. Edited by A.N. Troshin. M.: Publishing House of MAI, 2014. – 152 p. (In Russ.)

Ananyin O.A. Economic theory: the crisis of higher professional education // *Ekonomika obrazovaniya=Economics of education*. 2009;3(1):35-50. (In Russ.)

Bodrunov S.D. The future. New Industrial Society: Reboot: NIO.2. 2nd ed., ispr. and add. SPb.: INIR named after S.Yu. Witte, 2016. (In Russ.)

Bodrunov S.D. Noonomics: ontological theses. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii*. 2019a;4(62):6-18. (In Russ.)

Bodrunov S.D. General theory of Noonomics. M.: Cultural Revolution, 2019b. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Creative economy: private intellectual property or everyone's property for everything? *Sotsiologicheskiye issledovaniya*. 2017;(7):43-53. (In Russ.)

Voite H., Jacobsen U. Market Economy: an Encyclopedia. In 15 books. Per. with norv. M.: Vneshtorgizdat, Sov VIP. Vol.1 General introduction to modern marketing. Society. Company. Consumer, 1991.

Gadamer G. Truth and method. M.: Progress, 1988. – 699 p.

Geiger Roger L. Knowledge and money. Research universities and the paradox of the market (trans. from English). M.: Publishing House of the Higher School of Economics? 2018. – 408 p.

Goethe I.V. Selected works. M.: Gospolitizdat, 1964. – 763 p.

Glazyev S.Yu. On the inadequacy of economic education to economic realities: the need for a radical revision of training programs for managers and specialists in public administration. *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2023;2(34):27-30. (In Russ.)

Dadalko V.A. Innovative models of teaching in modern education. Moscow: DPO «Council» Foundation, 2017. – 386 p. (In Russ.)

Zagvyazinsky V.I. Will the Renaissance come? Strategy of innovative development of Russian education: monograph. 2nd ed., reprint. and additional M.: Logos, 2015. – 140 p. (In Russ.)

Kuzminov Ya.I., Yudkevich L.M. Universities in Russia: how it works. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics, 2021. – 616 p. (In Russ.)

Malinetsky G.G. Imitation of modernization, or Why do we need «Silicon Valley». Library of Amur State University. Academic Council. 2010;(7).

Mikhailov F.T. Favorites. Philosophy of education: its possibilities and prospects. M.: Indrik, 2001. – 576 p. (In Russ.)

On the way to noonomics: man, technology and society in the space of associated production and consumption. Ed. A.V. Buzgalina, A.I. Kolganova. M.: INIR named after S.Yu. Witte, 2020. – 496 p. (In Russ.)

Ogurtsov A.P., Platonov V.V. Images of education. Western philosophy of education. XX century. St. Petersburg: RHEI, 2004. – 520 p. (In Russ.)

Podlesnykh V.I. Reforming higher education on the basis of substitution of technological structure (new approaches and methods): Monograph. Moscow: INFRA-M, 2014. – 189 p. (In Russ.)

Smolin O.N. Science and education under sanctions: the first regular anti-crisis measures. Scientific works of the Free Economic Society of Russia. Vol. 325. M.: OOO «VEO of Russia». 2022:140-157. (In Russ.)

Stalin I.V. On the tasks of business executives: Speech at the First All-Union Conference of Workers of Socialist Industry, February 4, 1951. Stalin I.V. Soch. Vol. 13. State Publishing House of Political Literature. 1951:29-42. (In Russ.)

Subetto A.I., Chekmarev V.V. Dialogues. St. Petersburg: Asterion, 2023. – 467 p. (In Russ.)

Titaev K.D. Academic collusion. Why Russian universities become «fence-building institutes». Otechestvennyye zapiski. 2012;(2). <http://www.strana-oz.ru/2012/2/akademicheskij-sgovor> (дата обращения: 02.08.2023). (In Russ.)

Decree of the President of the Russian Federation No. 343 dated 12.05.2023 «On some issues of improving the higher education system». <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305120005> (дата обращения: 02.08.2023). (In Russ.)

Khutorskoy A.V. The content of education is what is in the student, and not in the standards. Eidos. 2023;(2):15. EDN: WEISZU (In Russ.)

Chekmarev V.V. Education: social function and intangible wealth of being. Moscow: RAO, 2020a. – 272 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Meanings and symbols of education. Moscow: RAO, 2020b. – 314 p. (In Russ.)

Chekmarev V.V. Why is it time to talk about noonomics as a possible new model of development? Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii=Economics of Contemporary Russia. 2023;(2):48-58. (In Russ.)

Schumacher E. Small is fine. The economy in which people matter / translated from English M.: Ed. HSE House, 2012. – 352 p.

Yakovleva N.G. Contradictions of transformation and the genesis of a socially-oriented model of education (politico-economic approach) // Voprosy Teoreticheskoy Ekonomiki=Issues of Economic Theory. 2021a;(3):183-197. (In Russ.)

Yakovleva N.G. Contradictions of transformation of education in the modern economy (political and economic approach) / Diss. ... Doctor of Economics - M., 2021b. – 307 p. (In Russ.)

Lovelock J.E. Gaia: A new look at Life in Earth. Oxford Univ. Press, 1979. – 252 p.

Information about the author

Vasily V. Chekmarev – Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Kostroma Regional Branch of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts, Kostroma, Russia.

(E-mail: tcheckmar@ksu.edu.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID 0000-0001-8766-9150)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 24.08.2023; одобрена после рецензирования: 24.10.2023; принята к публикации: 14.11.2023.